

BEHBUDIY CHET EL ADABIYOTSHUNOSLARI NIGOHIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349920>

Keldiyorova Eleonora Mahmud qizi

O`zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Annotatsiya: *Ma`rifatparvar, ijodkor, jurnalist, publitsist Mahmudxo`ja Behbudiyning yurt, millat erki va ozodligi yo`lida qilgan kurashlari nafaqat bizning yurt ma`rifatchilarini balki o`zga yurt ziyolilarining ham e`tiborini tortdi. Ushbu maqolada boshqa ziyolilarning Behbudiy ijodiga va siyosatiga bo`lgan munosabati atroflicha yoritilgan.*

Kalit so`zlar: *“Xurshid”, “Tujor”, “Haqiqat”, “Shuhrat”, ma`rifatparvar, pedagog, islomiy qarashlar, islohotchilik, arxeologiya, geografiya va gigiyena, “Oyna” jurnali.*

Аннотация: *Борьба просветителя, творца, журналиста, публициста Махмудходжи Бехбуди за свободу и свободу страны и нации привлекала внимание не только просветителей нашей страны, но и интеллигенции других стран. В данной статье подробно описывается отношение других интеллектуалов к творчеству и политике Бехбуди.*

Ключевые слова: *«Хуршид», «Туджор», «Хакикат», «Шухрат», просветитель, исламские взгляды, реформизм, археология, география и гигиена, журнал «Ойна».*

Annotation: *The struggle of the educator, creator, journalist, publicist Mahmudhoji Behbudi for the freedom and freedom of the country and nation attracted the attention of not only the educators of our country, but also the intelligentsia of other countries. This article describes in detail the attitude of other intellectuals to the creativity and politics of Behbudi.*

Key words: *"Khurshid", "Tujor", "Xakikat", "Shuhrat", educator, Islamic views, reformism, archeology, geography and hygiene, "Oyna" magazine.*

Atoqli jadidchi Mahmudxo`ja Behbudiy ma`rifatparvar, pedagog va adib, balki jurnalist sifatida ijod qilgan buyuk shaxsdir. U Turkiston ahlining basirat ko`zlarini ochishga intildi, o`zining va boshqa xalqlarning tarixini bilmay, XX - asr uchun, ayniqsa, zarur bo`lgan iqtisodiy va huququy bilimlarni, ilg`or xalqlarning tillarini egallamay turib farovon yashashi, erk va hurriyatga erishishi mumkin emasligini tushuntirmoqchi bo`ldi. Behbudiy ozodlik uchun kurashgan, bu yo`lda jonini qurbon qilgan millat farzandidir ham. U doim ozodlik tarafdori bo`lgan. O`z davrida bo`layotgan notengliklar uni g`azablantirgan, kurashishga da`vat etgan va isyonga chorlagan. Behbudiy isyoni uning asarlari va ilmiy-ijtimoiy maqolalarida o`z ifodasini topgan. Behbudiyning erk va ozodlik yo`lida qilgan bunday kurashi nafaqat hozirgi davr uchun balki o`sha davr uchun ham nihoyatda olamshumul voqea bo`lgan. Mustabid davr zulmidan, uning po`pisa va tahdidlaridan qo`rqmasdan ijod va yana ijod qilib, xalqni erk uchun kurashga chorlagan

jadidchini yurtimiz ma'rifatparvarlari bilan bir qatorda o'zga yurt ma'rifatparvarlari ham nihoyatda olqishlagan.

Olmon adabiyotshunosi Ingeborg Baldauf XX asrning birinchi choragida yashab ijod etgan yozuvchilar faoliyatini tadqiq qildi. Uning Fitrat, Behbudiy, Cho'lpon haqidagi maqolalari bugungi jadidshunoslikda sezilarli voqea bo'ldi. Olima har bir maqolada ijtimoiy tafakkur rivojida bosqichlar haqida, o'zbek adabiyotining o'ziga xos tomonlari to'g'risida juda teran va samarali fikrlarni aytadi. Ingeborg Baldaufning “XX asr adabiyotiga chizgilar” nomli to'plamida Baldaufning “Mahmudxo'ja Behbudiy Falastinda”, “Mahmudxo'ja Behbudiy va uning “Oyna” jurnali nomli maqolalar to'plami joy olgan. “Mahmudxo'ja Behbudiy Falastinda” degan maqolasida Behbudiyning Ismoil Gasprialidan ta'sirlanganini aytib, ayni choqda unga ayrim masalalarda sharh qilganini ham, o'z yo'lida sobit turganini ham ta'kidlaydi. Olima yozadi: “Mahmudxo'ja Ismoilbek Gaspralini har qancha hurmat qilmasin va islom dunyosiga qanchalar umid bog'lmasin, baribir, Gaspralining islomiy qarashlarini, maqsadlarini ma'qullamaydi. Aksincha, u butunlay boshqa, jadidcha prinsiplarga sadoqat ila rioya qiladi. Shunindek, ushbu maqolada adibning dramaturg, jurnalist sifatida faoliyat ko'rsatganini ko'rishimiz mumkin. Jurnalist sifatidagi faoliyati “Xurshid”, “Tujjor”, “Haqiqat”, “Shuhrat” kabi gazeta-jurnallar bilan hamkorlik qiladi va “Oyna” jurnalining muassisi va bosh muharriri bo'lganligida yaqqol ko'zga tashlanadi. Behbudiy bekordan-bekorga Falastinni o'z dardlarini aytish uchun vosita sifatida olgani yo'q. “U Falastinda yashovchi musulmon arablar hayoti bilan O'rta Osiyoda yashovchi musulmon yurtdoshlarining hayotini bir-biriga taqqoslab ko'radi. Ayon bo'lishicha, har ikkala xalq ham ajnabiylar istibdodi ostida yashaydilar. Falastindagi musulmon arablari bilan nasroniy arablar, yerli yahudiylar turli Ovrupa mamlakatlari vakillari va sionist ko'chmanchilardan qolgan–qutgan narsalar ustida talashib- tortishadilar. U yoqda ham, bu yoqda ham yerli musulmonlar ijtimoiy tabaqalanishning eng quyi pog'onasiga tushirib qo'yilgandi”, - deydi Behbudiy

Behbudiyning “Sayohat xotiralari”da uning asosan dunyo bilan hamjihatlik, ma'rifatga yuz berish, madaniy muassalarni kengaytirish, xo'jalik yuritishda ilg'or fan yutuqlaridan foydalanishga alohida e'tibor berganligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Olimaning fikrlari osmondan tushgan yoxud tasodifan esga kelib qolgan havoyi fikrlar emas –ularning bari birinchi manbalarni chuqur o'rganish asosida, asar matnini atroflicha tadqiq qilish oqibatida paydo bo'lgan? Uning asarlarida qanday fakt tilga olinmasin, qanday hodisa tavsif qilinmasin, olimo bu fakt va hodisalarni qayerdan olganini, qaysi matnga asoslanganini aniq ko'rsatadi. Uning asarlaridagi sanalar qayta-qayta tekshiruvdan o'tkazilgan, joylar, odamlar, asarlarning nomlari sinchkovlik bilan aniqlashtirilgan. “Mahmudxo'ja Behbudiy va uning “Oyna” jurnali” nomli maqolasida dastavval Mahmudxo'ja Behbudiy hayoti haqida qisqacha ma'lumot berilib, so'ngra asosiy e'tibor “Oyna” jurnalining faoliyatiga bag'ishlanadi. Unga ko'ra “1913 yilning avgust oyida nashr etilgan “Oyna”ning dastlabki sonidagi jurnal muqovasida “har sajdadan bohit haftalik musavvar magalla-ji islomija, ya'ni “ barcha sohaga oid masalalarni yoritib beruvchi haftalik bezakli islomiya jurnali” deb yozilgan.

Keyingi sonlarida esa jurnalga “turkiy va forsiy o`rta shevada, ba`zan ruscha har shevadan bahs...majalliya islomiya” deb tavsif berilgan. Behbudiyning “Oyna” jurnalida qo`llanilgan til Samarqand mahalliy shevasiga asoslangan, jurnalning 80% turkiyda, 20%esa forsiyda yozilgan edi. Rus tili esa forsiyda yozilgan axborotlar uchungina qo`llanilgan”

Bokuda chiqadigan “Hayot” jurnalida peterburglik mashhur tatar modernisti Abdurashid Ibrohimovning maqolasi e`lon qilingach, Nikolay Ostroumov “Parchalab tashlab, hukmronlik qil shiorini ustomonlik bilan qo`llashning ayni payti kelganini tushunadi. Abdurashid Ibrohimov 1908-yilda Samarqanddagi jadidlar muhiti haqida so`z yuritib, Shakuriy va Behbudiyini “o`zbeklar qahramoni” deb atagan. Biroq o`zining “Olami Islom” asarida Yaponiyadagi islohotchilik harakati haqida o`n sahifalik ma`lumot bergani holda Shakuriy va Behbudiy haqida uch qatorlikkina jumla yozgan. Gaspirinskiyning qo`llanma –darsligi va uning Bog`chasaroydagi yangi namuna maktablari Rossiya musulmonlari o`rtasida katta e`tibor qozongan, Ahmad Midhatning qo`llanmasi esa ketma-ket ikki marta nashr etilgan bir paytda o`rtaosiyolik Behbudiy singari ma`rifatparvarlarning qo`llanmalari kitobfurushlarning tajribasizligi yoxud kitoblarning sifatsizligi uchunmi, negadir o`z maktablaridan chetga chiqa olmagan. Ma`rifatparvarlarning fikricha, o`qish-o`rganish faqat maktabxonalarda kehadigan hodisa bo`lmasdan butun hayot davomidagi uzluksiz jarayondir. Shu bois “millat muallimlari” kattalarni savodli va ma`rifatli qilish ishiga alohida e`tibor berganlar. “Oyna” jurnali Behbudiyning bu boradagi minbari bo`lib, u bu minbardan turib kattalarga arxeologiya, geografiya va gigiyenadan tortib, to tarix, bank ishi va meteorologiyagacha bo`lgan fanlardan saboq berar edi. Bu maqolalar, asosan, ma`lum sohadagi xabarlardan iborat bo`lib, bironta ilmiy tizimga asoslanmagan. Xuddi shu tarzda tartibsiz “foydali” materiallar 1870 yildan boshlab tatarlarning “birinchi muallimi” Abduqayum Nosiriyning ommaviy taqvimlarida, Mahmud Tarziy tomonidan “Siroj ul- axbor” jurnalida (1911-1918) , undan sal ilgariroq (1871-1873) Ahmad Midhat tomonidan “Dagarchik” jurnalida shuningdek, “Qirq anbar” (1874-1877) kabi jurnallarda berib borilgan. Turkiyada chiqqan jurnallar 1870-yildan boshlab o`z o`quvchilarini topa boshlagan. “Siroj ul-axbor” oddiy fuqaro o`rtasida ko`p tarqalmagan bo`lsa ham, ancha vaqtgacha yashab turadi. “Oyna” jurnali esa bir yarim yillik faoliyatidan so`ng, Behbudiy ta`biri bilan aytganda, “mushtariysiz matoh zoydir”, degan o`kinch bilan yopildi. Behbudiy “Oyna” jurnalida targ`ib qilgan axloq va etikaga oid darslar keyinchalik katta yoshdagi savodsizlar uchun tashkil etilgan to`garaklarida davom ettirildi.

B.A. Pyakovskiy 1922 yildagi “Inqilob” jurnali sahifalarida e`lon qilingan “O`zbek teatri tarixi” maqolasida uning maydonga kelishi tarixi haqida fikr yuritar ekan, “O`zbek teatrining asosini qo`yib beruvchi samarqandlik Mahmudxo`ja Behbudiydir” deb yozadi, adib nomida Toshkentda maorif klubi, Samarqandda kutubxona va drama truppa, Turkistonning deyarli hamma shaharlarida uning nomiga ochilgan maktablar, Buxoroda esa markaziy bosmaxona borligini ta`kidlaydi. 1929 yilda Qozonda bosilib chiqqan “O`zbek adabiyoti” kitobida esa “O`zbek milliy adabiyotining negiz toshini Behbudiy bilan Fitrat qo`yib berdi” degan so`zlar katta ahamiyatga ega bo`lgan fikrlardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Балдауф . И . А. Маҳмудхўжа Бехбудий Фаластинда. //Ўзбек адабиёти ва санъати , 1993. 21-Май .21-сон.
- 2.Балдауф. И. XX аср ўзбек адабиётига чизгилар. -Т.: " Маънавият",2001-70 бет.
- 3.Балдауф.И.А. Маҳмудхўжа Бехбудий ва "Ойна" журнали. //Ўзбек адабиёти ва санъати .1993.21-май 21-сон. .
4. Маҳмудхўжа Бехбудий. Жаҳолат дардларидан. Танланган асарлар –Т.: " Маънавият". 1999.

